

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

TOHIR MALIK ASARLARIDA TEONIM VA TEOTOPONIMLARNING LINGVISTIK TAHLILI

To'xtayeva Sarvinoz

Termiz davlat universiteti, talabas

D.Ergasheva

Termiz davlat universiteti, ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu maqolada teonimlar va teotoponimlarning lingvistik tahlili Tohir Malik asarlari asosida tahlilga tortilgan. Badiiy matnlardagi Alloh, saodat, ajr, qiyomat kabi soʻzlar maʼnaviy semasi oʻzbek tilidagi izohli lugʻati asosida tahlil etilgan. Lingvistik tahlil xulosalari izohlangan.

Kalit soʻzlar. Teonim, teotoponim, turdosh ot, atoqli ot, lingvistik tahlil, saodat, Alloh, ajr, qiyomat, leksema semasi

LINGUISTIC ANALYSIS OF THEONYMS AND THEOTOPONYMS IN THE WORKS OF TAHIR MALIK

Tokhtayeva Sarvinoz

Termiz State University, student

D. Ergasheva

Termiz State University, scientific adviser

Abstract. In this article, the linguistic analysis of theonyms and teotoponyms is analyzed based on the works of Tahir Malik. The spiritual meaning of words such as Allah, happiness, reward, doomsday in literary texts is analyzed based on the explanatory dictionary in Uzbek language. The conclusions of the linguistic analysis are explained.

Keywords. Theonym, teotoponym, related noun, proper noun, linguistic analysis, happiness, God, reward, doomsday, lexeme

Maʼlumki, nazariy yondashuvda leksemaning atash (denotativ) semasi deganda borliqdagi harakat-holat, narsa-predmet, miqdor, belgi – xususiyatini atovchi, nomlovchi sema tushuniladi. Bu semaning har birini mustaqil soʻz turkumi – feʼl «harakat-holatni atash» semasi, ot «narsa-predmetni atash», son «miqdorni atash», sifat va ravish «belgini atash» semasi sifatida bevosita xususiylashtiradi. Atash semasi obyektiv borliq parchasiga muvofiq kelgani bois

leksema sememasi tarkibidagi boshqa semalar (vazifa, ifoda)dan muhimroq ahamiyatga ega. Atrof-muhitda asosan biz ko'ra oladigan narsa-buyum hamda joy nomlari ot so'z turkumi doirasida o'rganiladi.

«Borliq yoki uning parchasini predmet sifatida atash» — ot turkumining umumiy grammatik ma'nosi. Bunda predmet tushunchasi mantiqiy emas, balki grammatik mohiyatga ega. Mantiqan jonsiz va bevosita sezgi a'zosiga ta'sir etuvchi narsa predmet deyiladi. Grammatikada esa u keng ma'noda tushuniladi, «mavjudlik» mohiyatiga ega deb qaraladi. Ot borliqdagi bir turdagi predmetdan birining yoki shu turdagi predmetlarning umumiy nomini bildirishiga ko'ra atoqli va turdosh otga bo'linadi. Atoqli ot bir xil predmet yoki hodisaning birini ajratib ko'rsatishga xizmat qiladigan ikkilamchi nom. Masalan, bola bir turdagi predmet (shaxs)ning umumiy va birlamchi nomi. Sherzod ana shu bir xil predmet (shaxs)dan birini ajratib ko'rsatish uchun xizmat qiladigan va bola atamasidan keyin qo'yilgan ikkilamchi nom. Atoqli ot matndan, nutq vaziyatidan uzilgan holda atash ma'nosiga ega bo'lmaydi, faqat kontekstda reallashadi. Masalan, (Sanam) so'zining atoqli yoki turdosh ekanligi shu so'zni qurshab turgan so'z yordamida anglashiladi. Bu jihatdan atoqli ot olmoshga o'xshab ketadi. Bir jinsdagi predmetlarning umumiy nomini bildiruvchi ot turdosh ot deyiladi. Turdosh ot ot turkumiga kirgan so'zning asosiy qismini tashkil etadi (tog', qishloq, mashina, sevgi, muhabbat) Turdosh otda predmetlik va belgilik xususiyati yaxlitlashgan holda mavjud bo'ladi. Chunki har qanday narsa belgi-xususiyat majmui hisoblanadi. Atoqli va turdosh ot nafaqat lug'aviy semantikasi, balki grammatik xususiyati bilan ham farqlanadi. Masalan, atoqli ot, asosan, birlik sonda qo'llanadi. Ko'plik son shaklida butunlay boshqa ma'no bo'yog'iga ega bo'ladi: Farhodlar keldi kanal qazmoqqa (S.Ahmad "Ufq") [1.223]

Teonim hamda teotoponimlarni ham shu tasniflar asosida atoqli ot, teonim esa turdosh otlar guruhiga kiritish mumkin. Teonim (yunoncha — "teog" - xudo, "onoma" – atoqli ot) – Olohning nomi va atributlarining atoqli oti degan ma'noni bildiradi. Teonimlar tildagi juda qadimiy lug'aviy birliklar bo'lib, ularning paydo bo'lish davrlari insoniyatning o'ta ko'hna dunyodagi diniy qarashlari, animizm, totemizm, tabu, evfemizm singari tasavvurlari bilan bog'liqdir. Teotoponimlar ham xuddi teonimlar kabi yunonchadan olingan bo'lib "teog" - xudo, Alloh, "topos" - joy, "onoma" - ism, nom degan ma'nolarni bildiradi. Umumiy qilib aytganda ilohiy joy nomlarini anglatuvchi termin hisoblanadi. *Saodat esa Allohning rahmatiga, marhamatiga yetishmoqlikdir. Saodatga pul topib olgan kabi yetishilmaydi.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 3-b] Mazkur gapdagi "saodat" va "Alloh" so'zlari otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar

guruhiga kiradi. Bu soʻzlar tub soʻz boʻlib, "saodat" baxt, iqbol maʼnosidagi denotativ soʻz hisoblanadi. Emotsionalligiga koʻra betaraf soʻz hisoblanadi. "Alloh (ﷻ) soʻzi yaratuvchi zot maʼnosini beradi. *Kimki oʻz qalbini marazlardan saqlashga eʼtiborsiz ekan, uning bilgan bilmagan dardlari yanada koʻpayadi. Zero solih amallarning ajri ham qalbgaga bogʻliqdir.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 12-b] Ushbu gapda "solih" hamda "ajr" soʻzlari oʻtning UGMga koʻra turdosh oʻtning teonimlar guruhiga mansub tub soʻzlar siradiga kiradi. Shu bilan bir qatorda bu soʻzlar islomiy tushuncha hisoblanadi. Bunda "solih" soʻzi asli arabcha soʻz boʻlib "salohiyatli", "ahamiyatli" degan maʼnolarni bildiradi. "Ajr" (أجر) soʻzi ham arabcha soʻz boʻlib "toʻlanadigan haq", "mukofot" maʼnolarini beradi. Muqaddas "Qurʼon"ga koʻra, odamlar bu dunyodagi yaxshi ishlari uchun oxiratda ajrini topadi, yaʼni nasib etgan moʻmin-musulmonlarga savobli ishlarievaziga turli maqom va martabalar, nozu neʼmatlar beriladi. Ajr soʻzi shu maʼnodagi sema hisoblanadi. *Shayton alayhila'na to Qiyomatga qadar odamzodga dushmanlik qilar ekan, to Qiyomatga qadar unga qarshi jang – ruhiy jang davom ertajakdir* [Tohir Malik, "Iblis devori", 14-b] Ushbu gapda ishtirok etgan "shayton", "qiyomat" soʻzi oʻtning UGMga koʻra turdosh oʻtning teonimlar guruhiga kiradi. Bu soʻzlarning har ikkalasi tub soʻz hisoblanadi. "Shayton" soʻzi islom, xristianlik va boshqa dinlarning taʼlimotlariga koʻra, yovuz ruh yoki yovuz ruhlarning boshligʻi, dunyodagi yovuzliklarning aybdori, odamlarni gunohga yetaklovchi kuch maʼnolarini bildiradi. Qurʼonda „shayton“ soʻzining sinonimi sifatida „iblis“ iborasiham qoʻllanilgan. Shayton soʻzi firibgar, ayyor odamlarga nisbatan ham ishlatiladi. "Qiyomat" soʻzi – diniy eʼtiqodlarga koʻra, goʻyo bu dunyo tugagach, u dunyoda hamma tirilib, soʻroqqa toʻplanadigan kun, oxirat, mahshar maʼnolarini bildiradi. *Marvon ibn Hakam Madinadan bir joyga safarga ketganlarida oʻz oʻrniga Abu Hirayrani qoldirib ketardilar.* [Tohir Malik, "Iblis devori", 46-b]. Ushbu gapdagi "Madina" soʻzi oʻtning UGMga koʻra atoqli oʻtning teotonimlar guruhiga kiradi. Ushbu joy nomi tub soʻz boʻlib, qizlarga qoʻyiladigan ismlardan biri hisoblanadi. Madina Ismning kelib chiqishida koʻplab tarixiy manbaalar mavjud. Arabcha talqinda Saudiya Arabistonidagi muqaddas shahar, ziyoratgoh - Madinai Munavvara nomidan olingan. U "muqaddas shahar" "oltin shahar" deb tarjima qilinadi. Madina yunoncha Madlina nomidan olingan boʻlib, "kuch berish" degan maʼnoni anglatadi. Shuningdek, Maddalena (Magdalena) ismining shakldoshi. (ingliz tilida) Madina — Maden (Madeni, Madenn) erkaklar isming qizlar va ayyollarga ishlatiladigan shakli, Breton tilidan tarjima qilinganda "baxtli, omadli" degan maʼnoni anglatadi.

Keyin kalta soqolini silab "astag'firulloh" deb qo'ydi-da, irimga amal qilib o'ng tarafga qarab "tuf-tuf" deb qo'ydi [Tohir Malik, "Iblis devori", 9-b] Ushbu gapdaqtanashgan asli arabchadan olingan, islomiy tushuncha hisoblanadigan "astag'firulloh" so'zi ham otning UGMga ko'ra turdosh otning teonimlar guruhiga kiradi. Ushbu so'z Allohdan afv so'rash, qilgan gunohlarida o'tish uchun tavba qilish ma'nolarini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ijodkor asari diniy leksemalar, shu jumladan teonim va teotoponimlarga juda boy. Jumladan tahlilga olingan namunalar misolida ham ko'rishimiz mumkinki, har bir ilohiy joy nomi, ilohiy termin, barchasi mohirona asar mazmuniga singdirilgan. Bu esa muallifning tildan foydalanish moahoratini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva va boshqalar "Hozirgi o'zbek adabiy tili" – Toshkent. 2009.
2. Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek tili. Morfologiya, 1-qism. Mustaqil so'z turkumlari. (Ma'ruza matnlari). – Buxoro. 2003.
3. Bahridinova B.M. Hozirgi o'zbek adabiy tilidan mashqlar to'plami. II qism (Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya), Qarshi, Nasaf n. 2005.
4. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek tili. Morfemika. Derivatsiya. Morfologiya. II qism. Qarshi – 2005.
5. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh. va boshqalar. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya.-T.: Yangi asr avlodi. 2001.- 182 b.
6. O'zbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya. Max.muh. G'.A.Abdurahmonov va boshq. T.: Fan, 1972.-610 b.
7. Sayfullayeva va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T.: Yangi asr avlodi. 2009.
8. Zamonaviy o'zbek tili. Morfologiya. 1-jild. –T.: Mumtoz so'z. 2008.
9. Tohir Malik "Odamiylik mulki"ga doir suhbatlar" Toshkent. – 2010.
10. Tohir Malik "Iblis devori" (Qissa va hikoyalar to'plami), Toshkent – "O'qituvchi" nashriyoti. – 2018.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.